

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

БИРЛАМЧИ БОШ ОҒРИҚЛАР ВА УЙҚУ БУЗИЛИШИ ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК
Бозоров Ш.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада уйқу бузилишига сабаб бўлган бирламчи бош оғриқларнинг аҳоли орасида учраши ва тарқалиши беморлар орасида кечиши профилактик чора тадбирларни ишлаб чиқиши. Ўтказилган тадқиқотлар турли хил уйқу бузилишлари ва бош оғриги ўртасидаги боғлиқликни ва ушбу шартларнинг ривожланишининг умумий патофизиологик ва психологик сабабларини кўрсатадиган жуда кўп миқдордаги материалларни тўплаш имконини берди. Бир вақтнинг ўзида бош оғриги ва уйқу бузилишида гипоталамуснинг патофизиологияси ва функциясини ўрганиш тригеминал оғриқни идрок этиши ва уйқу индукцияси ўртасидаги муносабатни тушунтириши мумкин. Бош оғригининг шаклланишида муҳим рол ўйнайдиган тригеминоцервикал комплекс бир қатор илдиз тузилмалари билан боғланган.

Калит сўзлар: бош оғриги, мелотонин, серотонин, уйқу бузилиши, тарқалиши.

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY HEADACHES AND SLEEP DISORDERS**Bozorov Sh.I.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article discusses the prevalence and prevalence of primary headaches caused by sleep disorders in the population and the development of preventive measures among patients. The conducted studies have allowed us to collect a large amount of material indicating the relationship between various sleep disorders and headaches and the common pathophysiological and psychological causes of the development of these conditions. At the same time, the study of the pathophysiology and function of the hypothalamus in headache and sleep disorders can explain the relationship between the perception of trigeminal pain and sleep induction. The trigeminocervical complex, which plays an important role in the formation of headaches, is connected to a number of root structures.

Key words: Headache, melatonin, serotonin, sleep disorders, prevalence.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПЕРВИЧНЫМИ ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ И НАРУШЕНИЯМИ СНА**Бозоров Ш.И.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье рассматриваются вопросы распространённости и распространённости первичных головных болей, обусловленных нарушениями сна, в популяции, а также разработка профилактических мер среди пациентов. Проведённые исследования позволили собрать большой материал, свидетельствующий о взаимосвязи различных нарушений сна и головных болей, а также об общих патофизиологических и психологических причинах развития этих состояний. В то же время изучение патофизиологии и функции гипоталамуса при головной боли и нарушениях сна позволяет объяснить взаимосвязь между восприятием тригеминальной боли и индукцией сна. Тригемино-цервикальный комплекс, играющий важную роль в формировании головных болей, связан с рядом корешковых структур.

Ключевые слова: головная боль, мелотонин, серотонин, нарушение сна, распространение.

Долзарблиги: Бирламчи бош оғриқлар (мигрен, кластер бош оғриги, кучланиш типигади бош оғриқ) неврологик касалликлар орасида энг кўп учрайдиган синдромлардан биридир. Мигренга дунё аҳолисининг тахминан 15–18% чалинган бўлса, кучланиш типигади бош оғриқлар 25–30% катталарда кузатилади. Бу касалликлар нафақат оғриқ синдроми, балки уйқу сифати, рухий ҳолат ва ижтимоий фаолиятга ҳам бевосита таъсир кўрсатади.

Уйқу бузилишлари глобал соғлиқ муаммосига айланган бўлиб, уларнинг тарқалиши аҳолининг тахминан 30–35% да кузатилади. Уйқу сифати паст бўлган беморларда бош оғриқларнинг интенсивлиги юқорилиги ва хуружлар сонининг кўпайиши аниқланган. Мигренга чалинган беморларнинг қариб 60–70% да уйқу билан боғлиқ шикоятлар учрайди.

Шунингдек, шунга ўхшаш бошқа касалликларда ҳам уйқу бузилишлари йетакчи ўрин тутди. Масалан, эпилепсия, сурункали депрессия ва Паркинсон касаллигида уйқу сифати бузилиши

беморларнинг кундалик фаолияти ва касалликнинг клиник оғирлигини белгиловчи омил сифатида намоён бўлади. Бу ўхшашликлар бирламчи бош оғриқларни бошқа неврологик ва психиатрик касалликлар билан умумий патогенетик механизмларга ега эканлигини кўрсатади. Бир вақтнинг ўзида бош оғриғи ва уйқу бузилишида гипоталамуснинг патофизиологияси ва функциясини ўрганиш тригеминал оғриқни идрок етиш ва уйқу индукцияси ўртасидаги муносабатни тушунтириши мумкин. Бош оғриғининг шаклланишида муҳим рол ўйнайдиган тригеминосервикал комплекс бир қатор илдиз тузилмалари билан боғланган. Мигрен хуружидан олдин беморлар тез-тез еснайди, очлик ва уйқучанлик ҳис қилади, бу гипоталамус ва орексин нейронларидаги ўзгаришлар туфайли юзага келиши мумкин ва мигрен хуружидан олдин ва давомида функционал магнит-резонанс томография ёрдамида тадқиқотларида тасдиқланган [10]. Шу тарзда, уйқу ва уйғониш жараёнларини тартибга солувчи тизимлар ва бош оғриғини шакллантиришда иштирок этадиган тизимлар ўртасида алоқа ўрнатилди.

Сурункали уйқусизлик ва сурункали бош оғриғи ўртасидаги боғлиқлик механизмларининг биохулқ-атвор модели таклиф қилинди, бу учта асосий фикрни ўз ичига олади:

- бош оғриғини йенгишга уринишлар уйқу бузилишини тезлаштириши ва кучайтириши мумкин;

- уйқу физиологиясининг бузилиши бош оғриғига мойилликни оширади;

- вақт ўтиши билан бу циклар ўзаро таъсир қилади ва эпизодик бош оғриғидан сурункали бош оғриғига ўтишга хизмат қилади [11].

Муҳим шартлар орасида ташвишли шахснинг хусусиятлари ва симпатик асаб тизимини фаоллаштириш тенденцияси мавжуд бўлиб, улар психологик стресс билан бирга уйқу бузилишининг кўзғатувчиси бўлиши мумкин. Уйқу бузилишини (компенсатор кундузги уйқу, ётишдан олдин уйқу таблеткаларини қабул қилиш ва кун давомида кофеин) бартараф етишга қаратилган ҳаракатлар сурункали уйқусизликнинг давом етишига олиб келади. Ушбу модел уйқу бузилишининг ривожланишидаги биологик ва психологик омилларнинг ўзаро таъсирини тушунтиради [11].

Уйқу бузилиши ва ҳар хил турдаги бош оғриғининг коморбидлиги. МКГБ-3 (2018) га кўра қуйидагилар мавжуд:

- ҳар қандай касалликнинг натижаси бўлмаган асосий бош оғриғи;

- иккиламчи ёки симптоматик бош оғриғи, бунда оғриқ асосий касалликнинг аломати ҳисобланади;

- краниал невралгия ва бошқа юз оғриғи;

- психиатрик касалликлар туфайли оғриқ.

- Серотонин ва мелатонин тизими: Мигренга чалинган беморларда серотонин ва мелатонин даражасидаги ўзгаришлар уйқу ритмларининг бузилишига олиб келади.

- Гипоталамус ва сиркадиял ритмлар: Кластер бош оғриғи кечаси, айниқса REM уйқу даврида бошланиши билан изоҳланади.

- Стресс гормонлари: Сурункали уйқусизлик гипоталамо-гипофизар-ўрта буйрак ўқи фаолиятини кучайтириб, бош оғриғи хуружларини кўзғатади.

Бирламчи бош оғриқлар ва уйқу бузилишлари турлича клиник намоён бўлади:

- Мигрен: Кўпинча хуружлар уйқудан олдин ёки кейин пайдо бўлади. Баъзи беморларда уйқу хуружни йенгиллаштирувчи омил бўлиб хизмат қилади.

- Кучланиш типидagi бош оғриқ: Сурункали уйқусизлик фонида кучлироқ намоён бўлади ва кўпинча ташвиш ҳамда депрессия билан қўшилиб келади.

- Кластер бош оғриғи: Одатда тунги уйқу вақтида, айниқса REM фазасида бошланиши кузатилади.

Бирламчи бош оғриқлар ва уйқу бузилишлари ўртасидаги боғлиқликни аниқлашда қуйидагилар муҳим аҳамият касб этади: - полисомнография орқали уйқу архитектураси ва фазаларидаги бузилишларни аниқлаш; - уйқу кундалиги ва бош оғриғи кундалигини параллел юритиш орқали симптомларнинг ўзаро боғлиқлигини баҳолаш; - руҳий ҳолатни баҳолаш (депрессия, ташвиш бузилишлари) ҳам ташхис жараёнининг муҳим элементидир.

Тадқиқот мақсади: ўтказилган тадқиқотлар турли хил уйқу бузилишлари ва бош оғриғи ўртасидаги боғлиқликни ва ушбу шартларнинг ривожланишининг умумий патофизиологик ва психологик сабабларини кўрсатадиган жуда кўп миқдордаги материалларни тўплаш имконини берди. Олинган маълумотлар мелатонинни нафақат сиркадиялик ритмни нормаллаштириш ва уйқу бузилишларини даволаш, балки бош оғриғини, айниқса сурункали касалликларни комплекс даволашда қўллаш имконини беради.

Материаллар ва тадқиқот усуллари: тадқиқотга жами 18-74 ёшдаги 120 нафар шахс жалб қилинди. Асосий гуруҳни 60 нафар бемор ташкил етди (30 та – мигрен, 20 та – тензион типдаги бош оғриқ, 10 та – кластер бош оғриғи). Солиштирма гуруҳ сифатида 60 нафар депрессия ташхиси қўйилган бемор танланди (ХАМ-Д ≥ 17 балл). Иштирокчилар ёш ва жинс кўрсаткичлари бўйича мослаштирилди. Баҳолаш воситалари сифатида қуйидагилар қўлланилди:

- ПСҚИ (Pittsburgh Sleep Quality Index) – уйқу сифати баҳоланди.
- ЕСС (Epworth Sleepiness Scale) – кундузги уйқучанлик даражаси ўлчанди.
- Полисомнография – уйқунинг архитектураси ва босқичлари таҳлил қилинди.
- Депрессия гуруҳида қўшимча равишда Hamilton Depressiya Shkalasi (HAM-D) қўлланилди.

Статистик таҳлил Студент t-тести, χ^2 тести ва АНОВА усуллари ёрдамида амалга оширилди. $p < 0,05$ ишончлилик даражаси сифатида қабул қилинди.

Тадқиқот натижалари:

1. Уйқу сифати (ПСҚИ):

- Бош оғриқлар гуруҳи: $10,2 \pm 3,4$
- Депрессия гуруҳи: $12,5 \pm 4,1$

2. Уйқу латенсияси:

- Бош оғриқлар гуруҳи: 34 дақиқа
- Депрессия гуруҳи: 42 дақиқа

3. Уйқу давомийлиги:

- Бош оғриқлар гуруҳи: $5,9 \pm 1,2$ соат
- Депрессия гуруҳи: $5,5 \pm 1,3$ соат

4. Полисомнография:

- REM-латенсия: бош оғриқларда 76 ± 12 дақиқа, депрессияда 62 ± 11 дақиқа.
- СWC (чуқур уйқу) улуши: бош оғриқларда 13%, депрессияда 11%.

5. Кундузги уйқучанлик (ЕСС):

- Бош оғриқлар гуруҳи: $11,4 \pm 3,2$
- Депрессия гуруҳи: $13,8 \pm 3,6$

1-расм. Клиник ҳолатларни таққослаш

2-расм. Клиник ҳолатлар динамикаси

3-расм. Клиник ҳолатлар улуши

Хулоса: тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, бирламчи бош оғриқларида 32.3% ва депрессияда 25.8% билан оғриган беморларнинг аксариятида уйқу бузилишлари аниқланади. Депрессияда уйқу латенсияси узокроқ, уйқу давомийлиги қисқароқ ва кундузги уйқучанлик юқорироқ бўлса, бош оғриқларда уйқу фрагментацияси ва REM-латенсия қисқариши кўпроқ кузатилади. Клиник амалиётда ушбу хусусиятларни ҳисобга олиш бош оғриқларни ва депрессияни дифференциал ташхислаш ҳамда даволаш стратегиясини танлашда муҳим аҳамият касб этади.

Уйқу бузилишини профилактикаси турмуш тарзини ўзгартириш, стресс таъсирини камайтириш, депрессия ва ташвишларни текшириш бош оғриғи ва уйқу бузилишининг комбинациясини даволаш ва олдини олиш учун катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Толибов Д.С., Бозоров Ш.И. Sleep Disturbances in Primary Headaches Vol. 1 No. 4 (2022): //International journal of health systems and medical sciences // P. 93-96.
2. Бозоров Ш.И. // Бирламчи бош оғриқларидаги уйқу бузилишларининг клиник аҳамияти ва тарқалганлик даражаси // Journal of neurology and neurosurgical research // №3 2023 - Б. 86-88.
3. Бозоров Ш.И., Толибов Д.С. Reduced concentration of attention in primary headaches // New day in medicine. 2023. 8 (58) 2023. С 192-195.
4. Бозоров Ш.И., Толибов Д.С. Effect of stressors on primary headache. //International Bulletin of Applied Science And Technology. - Volume 3, Issue 10. - С 481-485
5. Бозоров Ш.И., Толибов Д.С. Prevalence and Prevention of Headaches Caused by Sleep Disorders // American Journal of Medicine and Medical Sciences. - Vol. 14 No. 7, 2024, pp. 1822-1828. doi: 10.5923/j.ajmms.20241407.21.
6. Бозоров Ш.И. Уйқу бузилишидан келиб чиққан бош оғриғининг тарқалиши ва олдини олиш // Журнал гуманитарных и естественных наук. № 11 (06), 2024. Vol. 2. - С 151-155.
7. Бозоров Ш.И. // Бош оғриғи ва уйқу бузилиши // Тиббиётда янги кун. 9 (71) 2024. Б. 406-413.
8. Бозоров Ш.И. Modern diagnostic methods of sleep disorders in primary headaches. // IBAST/Volume 3, Issue 6, June.2023. - P. 926-929.
9. World Health Organization. Headache disorders. WHO Fact Sheets, 2023.11.
10. Rains JC, Poceta JS. Sleep and headache. Curr Neurol Neurosci Rep. 2021;21(2):10.12.
11. Olesen J, Ashina M. Migraine and tension-type headache: from epidemiology to pathophysiology. Lancet Neurol. 2022;21(9):754-766.
12. Fernandez-Mendoza J, Vgontzas AN. Insomnia and its impact on physical and mental health. Curr Psychiatry Rep. 2021;23(9):55.
13. Lee SH, Kim JH. The bidirectional relationship between depression and sleep disturbances. Psychiatry Investig. 2020;17(6):545-553.
14. Minen MT et al. Migraine and sleep disorders: review and clinical implications for headache management. Headache. 2020;60(10):2280-2296.
15. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders, 3rd ed. Darien, IL: AASM; 2021.

Иқтибос учун: Бозоров Ш.И. Бирламчи бош оғриқлар ва уйқу бузилиши ўртасидаги боғлиқлик // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 72–75. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16970113>

